

HAQIQAT TUSHUNCHASI VA UNING TALQINLARI**Jorabaeva Tursinay Tayir qizi****Chirchiq davlat pedagogika universiteti I kurs talabasi.****Ilmiy rahbari: Xolmo'minov G'ofur Bobonozorovich.****Chirchiq davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi.**

Annotatsiya: Mazkur maqola haqiqat tushunchasi va uning turli falsafiy talqinlariga bag'ishlangan. Haqiqatning mohiyati, uni aniqlash yo'llari, ob'yektiv va sub'yektiv haqiqat tushunchalari muhokama qilinadi. Muallif haqiqatning nisbiyligi va mutlaq haqiqatga erishish masalalariga to'xtalib, turli falsafiy maktablar va faylasuflarning qarashlarini tahlil qiladi. Ushbu maqolada haqiqatning nazariy va amaliy yondashuvlari orqali haqiqatni bilishning inson hayoti va ilm-fan rivojiga ta'siri o'rganilgan.

Kalit so'zlar: haqiqat, ob'yektiv haqiqat, sub'yektiv haqiqat, relativizm, mutlot haqiqat, epistemologiya, falsafiy talqinlar.

Annotation:

This article is dedicated to the concept of truth and its various philosophical interpretations. It discusses the essence of truth, ways to identify it, and examines objective and subjective truth. The author explores issues of the relativity of truth and the possibility of reaching absolute truth, analyzing the views of different philosophical schools and thinkers. The article also investigates how theoretical and practical approaches to truth impact human life and the development of science.

Keywords: truth, objective truth, subjective truth, relativizm, absolute truth, epistemology, philosophical interpretations.

Haqiqat tushunchasi insoniyatning eng qadimiy savollaridan biri bo'lib, u falsafaning turli yo'nalishlari orqali ko'p asrlardan beri o'rganilib kelinmoqda. Haqiqat deganda odatda, insonning atrof-muhitni yoki voqe'likni to'g'ri aks

ettiruvchi bilim va qarashlar tushuniladi. Ammo haqiqatning mohiyati va unga yetishish yo'llari haqida aniq va universal fikr birligi mavjud emas. Haqiqatning nisbiyligi, mutlaq haqiqatga erishish imkoniyatlari, ob'yektiv va sub'yektiv haqiqat tushunchalari ko'plab faylasuflar tomonidan muhokama qilingan.

Ushbu maqola haqiqatning ushbu turli xil yondashuvlarini tahlil qilishga bag'ishlanadi. Haqiqatni aniqlash yo'llari va uni bilishning falsafiy, ilmiy va amaliy jihatlari qanday ekanligi, shuningdek, turli falsafiy maktablar va faylasuflarning haqiqatga nisbatan yondashuvlari muhokama qilinadi.

Ob'yektiv va Sub'yektiv Haqiqat

Falsafada haqiqat odatda ikki asosiy turkumga – ob'yektiv va sub'yektiv haqiqat tushunchalariga bo'linadi.

Ob'yektiv Haqiqat

Ob'yektiv haqiqat insonning shaxsiy qarashlari va tajribasidan mustaqil holda mavjud bo'lgan haqiqat sifatida tushuniladi. Aristotel tomonidan ilgari surilgan moslik nazariyasiga ko'ra, ob'yektiv haqiqat – bu voqe'lik va inson fikri yoki tasavvurlari o'rtasidagi moslik natijasidir. Boshqacha qilib aytganda, insonning fikr yoki qarashlari real haqiqatga qanchalik yaqin bo'lsa, bu haqiqat ob'yektiv haqiqat deb hisoblanadi. Ob'yektiv haqiqatga ko'ra, voqe'lik insonning uni qanday idrok qilishidan qat'i nazar mavjud va unga yaqinlashish mumkin.

Sub'yektiv Haqiqat

Sub'yektiv haqiqat insonning individual tajribasi, his-tuyg'ulari va shaxsiy qarashlari orqali shakllanadi. Bu tushuncha Niche kabi faylasuflar tomonidan keng o'rganilgan. Niche sub'yektiv haqiqatni inson fikri va qadriyatlariga bog'lab tushuntiradi va har bir insonning haqiqatni o'ziga xos tarzda anglashini ilgari suradi. Sub'yektiv yondashuvda haqiqat har bir shaxs uchun alohida talqin qilinadi, ya'ni haqiqat nisbiy bo'lib, har bir odamning ichki dunyosi bilan bog'liqdir.

Haqiqatning nisbiy yoki mutlaq xarakteri haqida ham turli qarashlar mavjud.

Relativizm tarafdorlari haqiqat nisbiy ekanligini va u turli madaniyatlar, shaxslar yoki zamonlar uchun o'zgarishi mumkinligini ta'kidlashadi. Relativizmga

ko'ra, haqiqatni universal tarzda belgilash qiyin, chunki har bir shaxs yoki jamiyatning haqiqatga bo'lgan qarashlari o'ziga xos va boshqalardan farq qiladi. Maykl Fuko kabi faylasuflar haqiqatni ijtimoiy konstruktsiya sifatida tushunib, uning ijtimoiy va siyosiy omillar bilan bog'liqligini ta'kidlaydilar. Unga ko'ra, haqiqat hokimiyat va bilim o'rtasidagi munosabatlarga bog'liq bo'lib, uni absolyut narsa sifatida qabul qilish qiyin.

Mutlaq haqiqat esa universallik va o'zgarmaslikka asoslanadi. Mutlaq haqiqat tushunchasiga ko'ra, haqiqat vaqt va sharoitlardan qat'i nazar mavjud bo'lgan, o'zgarmas va universal qoidalar orqali aniqlanadi. Immanuel Kant mutlaq haqiqatga erishishni inson aqlining cheklovlari orqali izohlaydi. U ob'yektiv haqiqat mavjudligini tan oladi, lekin inson aqli va idrok cheklanganligi sababli bu haqiqatga to'liq erishish mumkin emasligini qayd etadi.

Haqiqatning ilmiy talqinida Karl Popperring falsifikatsiya nazariyasi alohida o'rin tutadi.

Popperga ko'ra, ilmiy haqiqatga erishish faqatgina nazariyalarni rad qilish orqali mumkin. Unga ko'ra, ilmiy nazariyalar va gipotezalar haqiqatni ochib berishning eng samarali usuli, biroq ilmiy bilim mutlaq emas, balki doimo yangilanish va rivojlanish jarayonida. Shunday qilib, Popper haqiqatni mutlaq narsa emas, balki bilimga yaqinlashish jarayoni sifatida ko'radi.

Pragmatizm falsafasi orqali haqiqatni amaliy natijalar bilan bog'lashga intilish kuzatiladi. Pragmatizm tarafdorlari, jumladan Uilyam Jeyms va Jon Dyui, haqiqatni inson uchun amaliy va foydali natijalar keltirgan taqdirda haqiqat deb qabul qilish mumkinligini aytadilar. Bunda haqiqat hayotdagi real natijalar va tajribalar orqali sinab ko'riladi va inson uchun foydali bo'lgan bilim sifatida tan olinadi.

Haqiqat va Muloqot

Yurgen Habermas haqiqat tushunchasini jamiyatdagi muloqot jarayoni bilan bog'laydi. U haqiqatni ijtimoiy kelishuv natijasi deb hisoblaydi va insonlar o'rtasidagi muloqot orqali kelishilgan bilimlar haqiqat deb qabul qilinadi.

Habermasga ko'ra, jamiyatdagi har bir shaxs o'zining bilim va tajribasi orqali muloqotda ishtirok etib, haqiqatni shakllantiradi.

Haqiqat tushunchasi falsafada turli yondashuvlar orqali izohlangan murakkab masala bo'lib, har bir yondashuv haqiqatni o'ziga xos tarzda talqin qiladi. Ob'yektiv va sub'yektiv haqiqat, relativizm va mutlaq haqiqat, ilmiy va amaliy talqinlar orqali haqiqatning inson hayotidagi o'рни va ahamiyati yoritiladi. Haqiqatning murakkabligi uning bilish nazariyasidagi o'rnini ko'rsatadi va insonning bilishga bo'lgan intilishlarini aks ettiradi.

Haqiqatga bo'lgan turli falsafiy yondashuvlar ilm-fan, jamiyat va shaxsiy tajribalar orqali rivojlanib boradi. Bu esa haqiqatning universalligi va nisbiyligi, shuningdek, uning inson bilimiga qo'shgan hissasini yanada chuqurroq anglashga yordam beradi.

Foydolanilgan adabiyotlar tizimi:

1. Abdusamedov A.E. Dinlar tarixi. T.:OzMU, 2004.
2. Karimov I.A. Asarlari to'plami 24 jildda – T.: “O'zbekiston”, 1996-2016 y.y.
3. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – Toshkent.; O'zbekiston nashriyoti. 2017 yil.